

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОКЛУБНЕЙ *IN VITRO* И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ОРИГИНАЛЬНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ

М.К. Кокшарова, канд. с.-х. наук;

Ф.Р. Лепп, старший научный сотрудник;

Л.А. Келлик, старший научный сотрудник;

Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ УрФА-НИЦ Уро РАН,

ул. Главная, 21, г. Екатеринбург, п. Исток, Россия, 620061

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru

Аннотация. Проанализированы оптимальные условия света и тепла для роста и развития микроклубней картофеля в пробирочной культуре. Отмечено, что в осенне-зимний период наиболее интенсивное образование клубеньков происходит при среднесуточной температуре 16-18°C и естественном освещении. Установлено, что клубеньки образовали 100 % растений. В условиях темноты наибольшее количество микроклубней получено также при среднесуточной температуре выращивания 16-18°C; 89,2 % растений были с клубеньками. Изучена возможность использования микроклубней *in vitro* в качестве посадочного материала. Полевые опыты закладывали с микроклубнями на Мостовском осушенном торфянике Уральского НИИСХ (г. Екатеринбург). Продуктивность микроклубней, высаженных непосредственно в открытый грунт на торфяные почвы, составила 357 г на куст, коэффициент размножения 12,6 клубней на одно растение, а урожайность – 13,4 т/га. Урожайность стандарта исходного материала пробирочной культуры была 10,5 т/га, что на 22 % ниже, чем у микроклубней. Доказано в последствии, что семенной материал от микроклубней в питомнике размножения первого клубневого поколения соответствовал семенному материалу пробирочной культуры. Продуктивность растений микроклубней была на уровне 608-659 г/куст, а урожайность 23,2-25,0 т/га. В питомнике размножения супер-суперэлиты получена урожайность семенного материала от микроклубней от 28,9 до 30,7 т/га, что на 6,6 и 8,4 т/га больше, чем в контроле (меристемные клубни). Результаты полевых опытов подтвердили высокое, равноценное с пробирочной культурой, качество семенного материала картофеля сорта Ирбисекий от микроклубней. Урожайность картофеля составила 30,7 т/га. По выходу клубней с 1 га посадок преимущество оказалось за микроклубнями. Получено клубней на 27-38 тысяч штук больше, чем от семенного материала пробирочной культуры.

Ключевые слова: картофель, микроклубни, пробирочная культура, продуктивность, урожайность, коэффициент размножения, выход клубней, количество растений, световой период, температура.

Введение. В оригинальном семеноводстве картофеля все большее внимание уделяется способу получения микроклубней в культуре *in vitro*, как одному из перспективных в ускоренном размножении [1]. Микроклубни как посадочный материал имеет ряд преимуществ по сравнению с пробирочной культурой. Если растения из пробирок высаживать в открытый грунт нельзя, так как формируют

очень мелкие клубеньки, то микроклубни на торфянике и почвах огородного типа дают урожай от 21 до 28 т/га, что подтверждается нашими испытаниями. Продуктивность растений микроклубней в питомнике мини-клубней обычно невысокая, до 300 г/куст. В питомнике первого клубневого поколения и супер-суперэлиты она увеличивается в 2,5-5 раз [2]. По данным ВНИИКС, урожайность картофеля

из микроклубней составляет 20-25 т/га, а в последующих репродукциях – 30-37 т/га [3]. Из микроклубней можно вырастить рассаду и высадить в поле. Рассада при этом получается развитая с мощной корневой системой и хорошо приживается в условиях открытого грунта. Кроме того, производство микроклубней дает возможность получать и сохранять посадочный материал в течение всего года [4-6].

Положительные качества микроклубней вызывают интерес по изучению элементов технологии получения их в культуре *in vitro*. Как известно, культуры тканей картофеля хорошо растут при температуре 20-25 °С и 16-часовом светопериоде, а температурный и световой режимы образования микроклубней *in vitro*, на наш взгляд, изучены недостаточно. Так, ряд исследователей предлагают получать микроклубни при оптимальной температуре 19-20 °С, другие – при температуре 16-18 °С. Продолжительность фотопериода при этом разная: от 16 часов, до условий полной темноты или с сочетанием темноты и укороченного 6-часового светового периода [7-9].

Целью наших исследований является изучение влияния температурного режима и типа освещения на образование микроклубней растениями пробирочной культуры картофеля и определение возможности использования микроклубней в качестве переходного посадочного материала на торфяных почвах Среднего Урала.

Методика. В лабораторных условиях микроклубни выращивали на питательной среде с минеральной основой Мураеша-Скуга с содержанием 8 % сахарозы. Объектом исследований были пробирочные растения сорта Ирбитский. Исследования проводили в осенне-зимний период при естественном, искусственном освещении и в условиях полной темноты. В качестве источника освещения использовали люминесцентные лампы ЛБ-40 с излучением белого света. Изучалось влияние трех температурных параметров ночных температур 20-22°С; 16-18°С и 12-14°С. За контроль взят 16-часовой световой период с дневной температурой 23-25 °С и ночной 20-22°С (вариант 1). Во втором варианте при искусственном освещении ночная температура снижалась до 16-18°С. Растения 3, 4 и 5 вариантов в течение 15 суток выращивали в усло-

виях контрольного варианта, а затем их перенесли в условия полной темноты. Среднесуточную температуру при этом поддерживали у третьего варианта на уровне 20-22°С, у четвертого – 16-18°С, у пятого – 12-14°С. Растения шестого варианта выдерживали при естественном освещении и среднесуточной температуре 16-18°С.

Полевые опыты закладывали с микроклубнями на Мостовском осушенном торфянике Уральского НИИСХ (г. Екатеринбург). Для посадки в питомнике «мини-клубни» были взяты микроклубни массой 0,2-0,3 г. Контролем послужили мерistemные клубни массой 70-80 г, полученные в предыдущем году с рассады пробирочной культуры. Также в опыте микроклубни сравнивали с посадочным материалом – мини-клубни массой 7-8 г и пробирочной культурой. Посадку пророщенных мерistemных клубней, мини-клубней и микроклубней проводили в 2014 году 6 июня, а рассады микроклубней и пробирочной культуры – 22 июня. В 2015 году из-за переувлажнения торфяного участка закладка всех вариантов опыта проводилась 22 июня. В 2016 году клубневую посадку проводили 15 июня, а посадку рассады – 27 июня и в 2017 году – 8 и 20 июня соответственно. Мерistemные клубни и мини-клубни высаживали на глубину 10-12 см, а микроклубни – 6-7 см. Продуктивность семенного материала, полученного в питомнике мини-клубней, изучали в последствии в питомниках первого клубневого поколения и супер-суперэлиты. Масса клубней в этих питомниках во всех вариантах составляла 70-80 г.

Результаты. В условиях производственного зала при искусственном освещении, где дневная температура поддерживается на уровне 23-25°С, а ночная – 20-22°С, микроклубни образовали 64% пробирочных растений (контроль). Снижение ночных температур до 16-18°С увеличило способность растений к клубнеобразованию. Микроклубни были получены у 96,9 % растений.

При выращивании микроклубней при искусственном освещении основные затраты приходится на электроэнергию, поэтому, с целью экономии затрат, пробирочные растения после 15-дневного выращивания при искусственном освещении были помещены в условия темноты, где среднесуточную темпе-

ратуру поддерживали на уровне 20-22°C; 16-18 и 12-14°C. Выращивание растений в оптимальных условиях света и тепла способствовало нарастанию вегетативной массы пробирочных растений. Растения имели крупный зеленый стебель и развитую корневую систему. Перемещение микрорастений в условия полной темноты привело к оттоку ассимилянтов и образованию клубеньков на столонах и

стебле. Наибольшее количество растений с микроклубнями получили при выдерживании растений при среднесуточной температуре 16-18°C. Микроклубни образовали 97,3 % пробирочных растений. При температурных условиях 20-22°C и 12-14°C растений с клубеньками оказалось меньше соответственно на 20,6 и 8,1 % (табл. 1).

Таблица 1

Влияние температурного и светового режима на образование микроклубней картофеля сорта Ирбитеккий, 2014-2017 гг.

Варианты	Температурный режим, °С		Освещенность	Кол-во высаженных растений	Число растений, образовавших микроклубни	
	день	ночь			шт.	%
1	23-25	20-22	Искусственная	50	32	64,0
2	23-25	16-18	Искусственная	32	31	96,9
3	15 суток 23-25	20-22	Темнота	43	33	76,7
4		16-18	Темнота	37	36	97,3
5		12-14	Темнота	37	33	89,2
6	16-18	16-18	Естественная	45	45	100,0

Чтобы сделать способ получения микроклубней более экономичным, мы исключили использование электрооборудования, и стали изучать выращивание микроклубней при естественном освещении. Для этого пробирочные растения расставили на стеллажи возле окон, среднесуточную температуру в помещении поддерживали на уровне 16-18°C. Растения в этих условиях сформировали хорошо развитый облиственный стебель с мощной корневой системой. Микроклубни образовались на столонах озелененные, правильной формы у ста процентов растений сорта Ирбитеккий.

С целью проверки возможности использования микроклубней в качестве посадочного материала, микроклубни высаживали в питомник «мини-клубни» клубеньками и рассадой, выращенной по касетной технологии. В условиях осушенного торфяника ежегодно наблюдали мощное развитие надземной части у растений контрольного варианта, незначительно уступали им растения второго варианта. Растения же микроклубней, высаженные в открытый грунт, были по высоте в 2 раза растений в контроле, а по фазам развития отставали на 16-20 дней. В заложенном питомнике урожай клубней картофеля оказался в прямой зависимости от развития ботвы. Так, по трехлетним испытаниям наибольшая уро-

жайность (27,8 т/га) получена у контрольных растений. Продуктивность растений составила 755 г/куст, коэффициент размножения – 7,1, а общий выход клубней с гектара посадок 269 тыс. штук. Растения микроклубней, высаженные в открытый грунт, сформировали урожай 13,4 т/га, а растения рассад микроклубней – 9,7 т/га, что соответственно в 2 и 2,8 раза ниже контроля. Большую разницу в урожайности мы связываем с крупностью посадочного материала. Средняя масса семенного клубня в контроле составила 75 г, что в 250 раз больше, чем у микроклубни. Учитывая столь существенную разницу, растения микроклубней дали неплохой урожай с высоким коэффициентом размножения – 12 шт. клубней на куст, что в 1,7 раза выше, чем у растений контрольного варианта (табл. 2).

При внедрении и ускоренном размножении новых сортов картофеля в производство очень важным является получение максимального количества клубней с единицы площади. У варианта 3 – микроклубни – количественный выход клубней оказался в 1,7 раза выше, чем у контроля и составил 478 тысяч штук с 1 гектара. Получен высокий выход клубней и у рассад микроклубней – 400 тысяч шт/га, что также выше, чем у контроля в 1,5 раза.

Таблица 2

Продуктивность и коэффициент размножения картофеля сорта Ирбисекский в питомнике мини-клубней, 2014-2016 гг.

Варианты	Продуктив- ность, т/куст	Коэффициент размножения	Урожайность		Выход клуб- ней, п.с. шт.	Средняя мас- са 1 клубня, г
			т/га	± к контролю		
1. Контроль	755	7,1	27,8	-	269	108
2. Мини-клубни	591	5,2	22,8	-5	199	117
3. Микроклубни	357	12,6	13,4	-14,4	478	28
4. Рассадка микро-клубней	252	10,5	9,75	-18	400	24
5. Пробирочная культура	280	13,6	10,5	-17,3	516	20
НСР ₀₅				2,2		

Анализ структуры урожайности микро-клубней показал, что 60,5 % клубней были со средней массой до 25 г, 38,7 % – от 26 до 125 г и 0,8 % – более 125 г. В урожае контрольного варианта крупных клубней (более 125 г) было 36 %, мелких (до 25 г) – 17 % и 47 % составили клубни с массой от 26 до 125 г.

В семеноводстве картофеля за стандарт исходного материала признана пробирочная культура. При сравнении растений микро-клубней с пробирочной культурой установлено, что в урожае последней преобладали также мелкие клубни (до 25 г). Их количество составило 67,5 %, т.е. на 7 % больше, чем в пробирочной культуре. Сравнительно низкие показатели продуктивности растений связаны с вегетационным периодом растений рассадных вариантов, который длится всего 64 суток. У вариантов клубневых репродукций он был на 10 дней дольше. Микроклубни, высаженные в открытый грунт, превосходят по продуктивности растения пробирочной культуры в 1,3 раза, а по средней массе одного клубня – в 1,4 раза.

Таким образом, в питомнике размножения «мини-клубни» в качестве исходного материала, наравне с пробирочной культурой следует использовать микроклубни, при этом их урожайность выше на 2,9 т/га, а клубни крупнее в 1,4 раза. Несмотря на выявленные различия в урожайности (меньше в 2,7 раза по сравнению с меристемными клубнями), количественный выход клубней с гектара посадок микроклубней был выше на 130-200 тыс. штук.

Для дальнейшего изучения семенных качеств посадочного материала, полученного от микроклубней в питомнике мини-клубней, семенные клубни с теми же вариантами высаживали в питомник первого клубневого поколения. По наблюдениям за развитием растений различий по вариантам не выявлено (табл. 3). Однако из семенного материала микроклубней получено на 48 тыс. штук клубней с одного гектара больше, чем в контрольном варианте, а из рассады микроклубней – соответственно больше на 29 тыс. штук.

Таблица 3

Продуктивность и коэффициент размножения картофеля сорта Ирбисекский в питомниках первого клубневого поколения и супер-супер-элита, 2015-2017 гг.

Варианты	Урожай- ность, т/га	Выход клубней, п.с. шт./га	Продуктивность одного куста, г	Коэффициент раз- множения	Средняя масса 1 клубня, г
Питомник «первое клубневое поколение»					
1. Меристемные клубни (к)	22,1	234	583	6,1	95
2. Мини-клубни	24,6	234	648	6,1	105
3. Микроклубни	25,0	282	659	7,4	111
4. Рассадка микро-клубней	23,2	263	608	6,9	90
5. Пробирочная культура	22,8	267	598	7,0	86
НСР ₀₅	3,6		30	1,4	
Питомник «супер/супер-элита»					
1. Меристемные клубни (к)	22,3	247	587	6,5	90
2. Мини-клубни	23,2	274	613	7,2	85
3. Микроклубни	30,7	285	806	7,5	107
4. Рассадка микро-клубней	28,9	296	759	7,8	97
5. Пробирочная культура	27,7	258	730	6,8	107
НСР ₀₅	3,9		133	0,7	

В 2016 и 2017 годах продолжали изучение семенного материала от микроклубней в питомнике супер-суперэлиты. Для этого из урожая питомника «первого клубневого поколения» были отобраны клубни всех вариантов с массой одного клубня 70-80 г и высажены на торфяник. Выходность всех клубней составила 100 %. Различий в развитии вегетирующих растений по вариантам не наблюдали. При учете урожайности установлена достоверная прибавка к контролю у вариантов: пробирочная культура – 5,4 т; рассада микроклубней – 6,6 и микроклубни – 8,4 т/га. Выход клубней с 1 га посадок варианта микроклубни составил 285 тыс. шт., у рассады микроклубней – 296 тыс. шт., что соответственно больше, чем у растений контрольного варианта на 38 и 49 тысяч штук.

Выводы. Для получения микроклубней картофеля *in vitro* пробирочные растения следует выращивать в условиях естественного освещения при среднедневной температуре 16-18 °С. Способность к клубнеобразованию отмечена у 97-100 % растений. В условиях искусственного освещения растения необходимо выращивать в течение 15 суток при дневной температуре 23-25 °С и ночной 20-22 °С, а затем перенести в условия полной темноты и среднедневной температуре 16-18 °С. Микроклубни образовали от 81 до 97 % пробирочных растений картофеля.

Микроклубни следует использовать в оригинальном семейноводстве в качестве переходного материала наравне с пробирочной культурой. У микроклубней, высаженных в открытый грунт, в питомник размножения мини-клубней, получена достоверная прибавка урожайности – 2,9 т/га. По выходу клубней с единицы площади они превзошли мерistemные клубни (контроль) в 1,7 раза. В питомнике размножения первого клубневого поколения растения микроклубней и контроля были равны по продуктивности и урожайности, а по общему выходу клубней с 1 гектара посадок у них было больше на 48 тыс. штук, что достаточно для обсеменения 1 га пашни. В питомнике супер-суперэлиты семенной материал микроклубней превзошел семенной материал мерistemных клубней по продуктивности и урожайности в 1,3 раза. Следовательно, по полученным четырехлетним данным, микроклубни следует использовать в качестве семенного материала.

Источник финансирования – государственная программа X 10.4. Растениеводство 154. Теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем.

Литература

1. Ашенизов Б.В., Чулунов В.С. Пилотажная схема оригинального семеноводства картофеля // Картофель и овощи. 2014, № 6, С. 25-27.
2. Кокшарова М.К. Микроклубни как посадочный материал // Картофель и овощи. 2016, № 3, С. 31-32.
3. Сухиков Е.А., Ашенизов Б.В., Филиппова Г.П. Стратегия развития селекции и семеноводства картофеля на период до 2020 года // Картофель и овощи. 2010, № 8, С. 2.
4. Ahloowalia B.S. Mini-tubers for seed potato production / B.S. Ahloowalia // Farm Food, 1994, Vol. 4, No. 2, Pp. 4-6.
5. Tiem R. An *in vitro* potato cultivar collection: microtuberization and storage of microtuber / R. Tiem // Plant Genetic Resources Newsletter. 1992, No. 88-89, Pp. 17-19.
6. Zamora A., Paet C. Tissueculture: *in vitro* maintenance and production of microtubers // Potato seed systems in transition: proceedings of the SAPP/PRAD Seed Systems Workshop / SAPP/PRAD, Philippines, 1992, Aug. Pp. 134-148.
7. Артюхова С.П., Киргизова Н.В. Биотехнологический способ размножения оздоровленного картофеля Западной Сибири микроклубнями в условиях *in vitro* // Современные наукоемкие технологии. 2014, № 12, С. 107-108.
8. Балашова Г.С. Влияние температуры, фотопериода и концентрации микроклубней в питательной среде на продуктивность картофеля в культуре *in vitro* // Молодой ученый. 2015, № 14, С. 675-678.
9. Способ массового получения микроклубней картофеля. Изобретение. Патент Российской Федерации, 1990.

INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE MICROTUBERS FORMATION IN VITRO AND THEIR USE IN ORIGINAL POTATO SEED PRODUCTION

M. K. Koksharova, Cand. Agr. Sci.

F. R. Lepp, Senior Researcher

L. A. Kelik, Senior Researcher

Ural Scientific Research Institute of Agriculture – division of the Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

21, Glavnaya St., Ekaterinburg, 620061 Russia

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru

ABSTRACT

Optimum conditions of light and heat for growth and development of potato microtubers in a test-tube culture are analyzed. It is noted that in the autumn-winter period, the most intensive nodulation occurs at an average daily temperature of 16-18°C and under natural lighting. It was found that nodules had formed 100 per cent of plants. In conditions of darkness, the greatest number of microtubers was also obtained at an average daily growth temperature of 16-18°C, and 89.2 per cent of plants were with nodules. The possibility of using microtubers in vitro as planting material has been studied. Field experiments were layed out with microtubers on the Mostovskoy drained peatbog of the Ural SRIA. The productivity of microtubers planted directly in the open ground on peat soils was 357 g per bush, the growth coefficient was 12.6 tubers per plant, and the yield was 13.4 t per ha. The yield of the standard of a test-tube culture parent material was 10.5 t per ha, which is 22 % lower than microtubers. It was proved that seed grain from microtubers in a seed field of the first tuber generation corresponded to seed grain of a test-tube culture. The productivity of microtuber plants was on the level of 608-659 g per bush, and the yield was 23.2-25.0 t per ha. In a seed field of super-superelite (highest quality seeds) the yield of seed grain from microtubers was from 28.9 to 30.7 t per ha, which is 6.6 and 8.4 t per ha more than in control (meristem tubers). The results of the field experiments confirmed the high quality of seed grain of the Irbitsky potato variety from microtubers, which is equal to a test-tube culture. The potato yield was 30.7 t per ha. On the tuber yield from 1 hectare of planting, the advantage was in favor of microtubers. Tubers have been obtained for 27-38 thousand pieces more than from the seed grain of a test-tube culture.

Key words: potatoes, microtubers, a test-tube culture, productivity, yield, growth coefficient, microtuber yield, number of plants, light period, temperature.

References

1. Anisimov B.V., Chugunov V.S. Innovatsionnaya skhema original'nogo semeno-vodstva kartofelya (Innovation scheme of the original seed potato production). *Kartofel' i ovoshchi*, 2014, No. 6, pp. 25-27.
2. Koksharova M.K. Mikroklubni kak posadochnyi material (Microtubers as planting material). *Kartofel' i ovo-shchi*, 2016, No. 3, pp. 31-32.
3. Simakov E.A., Anisimov B.V., Filippova G.I. Strategiya razvitiya seleksii i semenovodstva kartofelya na period do 2020 goda (Strategy of development of selection and seed production of potatoes for the period up to 2020). *Kartofel' i ovoshchi*, 2010, No. 8, pp. 2, № 8, С. 2.
4. Ahloowalia B.S. Mini-tubers for seed potato production. *Farm Food*, 1994, Vol. 4, No. 2, pp. 4-6.
5. Tiem R. An in vitro potato cultivar collection: microtuberization and storage of microtuber. *Plant Genetic Resources Newsletter*, 1992, No. 88-89, pp. 17-19.
6. Zamora A., Paet C. Tissueculture: in vitro maintenance and production of microtubers. Potato seed systems in transition: proceedings of the SAMPRAD Seed Systems Wookshop, SAMPRAD, Philippines, 1992, Aug., pp. 134-148.
7. Artyukhova S.L., Kirgizova I.V. Biotekhnologicheskii sposob razmnozheniya ozdorovlennogo kartofelya Zapadnoi Sibiri mikroklubnyami v usloviyakh in vitro (Biotechnological way of reproduction of the improved potato of Western Siberia by microtubers in in vitro conditions). *Sovremennye naukoemkie tekhnologii*, 2014, No. 12, pp. 107-108.

8. Balashova G.S. Vliyaniye temperatury, fotoperioda i kontsentratsii mikroso-ley v pitatel'noi srede na produktivnost' kartofelya v kul'ture in vitro (Influence of temperature, photoperiod and concentration of microsalts in a nutrient medium on potato productivity in culture in vitro). *Molodoi uchenyi*, 2015, No. 14, pp. 675-678.

9. Sposob massovogo polucheniya mikroklubnei kartofelya. Izobreteniye tA method for mass production of potato microtubers. Invention, Patent Rossiiskoi Federatsii, 1990.